

ICHI BO‘SH SO‘Z TURKUMINING REKLAMA MATNLARIDA QO‘LLANILISHI

D.Sh.Mamirova
SamDCHTI dotsenti

Guljanat Kurmangaliyeva Ercilasun, Prof. Dr.
Hoji Bayram Vali universiteti, Turkiya

10.5281/zenodo.20025491

Annotatsiya. Maqolada reklama matnlarida olmosh so‘z turkumining qo‘llanilishining o‘ziga xos xususiyatlari misollar asosida asoslab yoritilgan. Olmoshlarning ma‘no turlaridan shaxs o‘rnida almashinib qo‘llanuvchi olmoshlar faol ekanligi isbotlangan.

Kalit so‘zlar: almashinish, obyekt, shaxs, predmet, pragmatik ma‘no, ekspressivlik.

Аннотация: В статье на основе примеров раскрываются специфические особенности использования местоимений в рекламных текстах. Доказано, что среди разрядов местоимений наиболее активно используются местоимения, замещающие лицо.

Ключевые слова: замещение, объект, лицо, предмет, прагматическое значение, экспрессивность.

Abstract: The article illustrates, with examples, the specific features of using pronouns in advertising texts. It demonstrates that among the types of pronouns, those substituting for the person are used most actively.

Keywords: substitution, object, person, entity, pragmatic meaning, expressiveness.

Dunyo tilshunosligida tadqiq etilayotgan nazariy ma‘lumotlarning mohiyatiga tayangan holda reklama tilining grammatik xususiyatlarini o‘rganish reklama matnini yoritib berishda muhim ahamiyat kasb etadi. Tilning ifodali vositalari reklama qilinayotgan mahsulotning muhim qirralarini ochish uchun zarurdir.

Har qanday reklama matni reklama qilingan tovarlar yoki xizmatlar, ishlab chiqaruvchilar yoki yetkazib beruvchilar to‘g‘risida ma‘lumot beradi.

Shuning uchun tegishli olmoshlardan foydalanish axborot funksiyasini amalga oshiradigan vosita hisoblanadi.

Reklamada oz miqdorda olmosh soʻz turkumi ham qoʻllanadi. Olmosh turkumiga mansub soʻzlar obyektlarni, ularning belgilarini, miqdorini yoki sanash tartibini bildirmaydi, ularga faqat ishora qiladi, xolos. Olmoshning maʼno turlaridan kishilik olmoshlari reklama matnlarida keng qoʻllaniladi. Kishilik olmoshlari shaxs bildiradi (siz, biz, ular, siz); oʻzlik olmoshi belgi bilan shaxsning aloqasini bildiradi va shaxsga tegishli boʻlgan soʻzlar oʻrnida almashinib keladi (meniki, seniki, bizniki); koʻrsatish olmoshlari obyektlarni, ularning sifatini yoki miqdorini koʻrsatadi (bu, shuncha, bunday, shunday); soʻroq olmoshlari shaxs, predmet, belgi (kim, nima, qanday) haqidagi savollarni oʻz ichiga oladi; jamlovchi olmoshlar umumlashtirilgan xususiyatini bildiradi (barchasi, har biri, har xil); gumon olmoshlari nomaʼlum, noaniq shaxslarni, obyektlarni, ularning belgilarini (biror narsani, kimnidir, nimanidir) bildiradi; boʻlishsizlik olmoshlari shaxsning, narsaning mavjud emasligini yoki ularning belgisini bildiradi (hech narsa, hech kim, hech qanday).

Reklama matnida olmoshlarni tanlab qoʻllash bir qator omillarga, shu jumladan, mahsulot toifasiga va maqsadli auditoriyaga tegishli boʻlishiga bogʻliq. Masalan, «siz» olmoshi ishlab chiqaruvchi va xaridor oʻrtasidagi rasmiy munosabatni belgilaydi, muloqot natijasida hurmat va ikkinchisiga xizmat qilishga tayyorligi namoyon boʻladi: Siz maʼlum darajaga yetganingizda, koʻzdan yashirilgan narsalarni qadrlay boshlaysiz. Yangi Cadillac SRX sizga yoʻlda butunlay yangi tajriba beradi (mashina reklamasi). Bundan tashqari, «siz» olmoshi mahsulot yaratuvchisini xaridorga yaqinlashtiradi: BUKVA UZ reklama agentligi - biz har doim sizning biznesingiz rivojlanishi va gullab-yashnashi uchun, sizga keng reklama xizmatlarini taklif qilishdan xursandmiz!

Reklamalarda kishilik olmoshining birinchi shaxs birlikda qoʻllanilishi reklama belgilarining aniq tajriba asosida tavsiya qilinayotganligini belgilaydi: Men shunchaki pushti rang (lab boʻyogʻi)ni sevib qoldim; Loreal. Axir men bunga loyiqman! Mening lablarim - bu ajoyib sanʼat asari! Olmoshlarga qoʻshiladigan -dek, -day affikslari narsa-hodisalarga birikib kelgan mazkur affikslar kabi oʻxshatish-qiyoslashni sof holda ifodalamaydi, ularda oʻxshatish va taʼkid yonma-yon ifodalangan boʻladi.

Mazkur matndagi birinchi shaxs mahsulotni muvaffaqiyatli ishlatgan odam borligini anglatadi, bu ko‘rinish taniqli kishilarning so‘zlari bilan asoslanadi. Reklama obyektini olmosh so‘z turkumi yordamida mijozga yetkazishning pragmatik ma‘nosi shu tarzda amalga oshiriladi. Bir tomondan, biz so‘zini qo‘llash orqali adresat o‘zini ma‘lum bir ijtimoiy guruh vakili deb ko‘rsatsa (Biz dunyoni yanada yaxshi joyga aylantiramiz), boshqa tomondan ishlab chiqaruvchi o‘zini ko‘proq anglatadi va o‘zi haqida gapiradi (Biz bu g‘oyani amalga oshirdik. G‘oya bir kishiga tegishli). «Reklama beruvchilar olmoshlarda nutqni ifodalashning o‘ziga xos manbalarini qidirmoqdalar, ularga murojaat qilish ko‘pincha o‘ziga xos uslubiy qiziqish uyg‘otadigan estetik motivlar bilan belgilanadi»¹. Ekspressiv ranglarning boyligi jihatidan birinchi o‘rinda kishilik olmoshlari turadi. Kishilik olmoshlarining ishlatilishi muallifning bayonini subyektivlashtirishga olib keladi. Ushbu uslubiy qurilma yozuvchilar va publitsistlar tomonidan kamtarlik ma‘nosida ham keng qo‘llaniladi: Biz bu tahlildan shu xulosaga keldik (aslida bir kishi).

Kishilik olmoshlari tasvirlangan vaziyatda o‘quvchining (iste‘molchining) mavjudlik belgisini bildiradi: «... bu sizga qulay, obro‘li va foydalidir!» («Rymzhan» firmasi); «Sizning rasmingiz! Sizning xarakteringiz! Sizning erkinligingiz!» («Style» erkaklar va ayollar kiyimlari do‘koni); «Mening bankim, mening shahrimda!» (Bank reklamasi).

Bundan tashqari, tashqi reklama tilida ham kishilik olmoshlaridan samarali foydalanish mumkin, bu reklama matniga samimiylik bag‘ishlaydi, iste‘molchini reklama qilingan mahsulotni sotib olish mumkinligiga asoslantiradi, odamni unga ishonishini, ushbu mahsulotni (yoki xizmatni) sotib olishga intilishini kuchaytiradi. Tasvirlar esa so‘zlarning mohiyatiga singdirilgan, chunki ular harakatlar, holatlar, xususiyatlarning sifat belgilarini aniqlaydi. Matnlar tarkibida kelgan qulay, obro‘li va foydali, tez va sodda kabi so‘zlar miqdor jihatidan boshqalardan ustun turadi va uslub nuqtai nazardan yetakchi rol o‘ynaydi, nutqda yorqin ifoda manbai bo‘lib xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, yuqorida aytib o‘tilganidek, kishilik olmoshlari tashqi reklama matnlarida tasvirlangan vaziyatda o‘quvchining

¹ <https://articlekz.com/article/13381/>. Филиппова Д.Н., Антонова П.Н. Лексикология. Реклама. Художественный текст. Вестник Инновационного Евразийского университета. –Павлодар, 2012.

(iste'molchining) mavjudlik belgisini anglatadi, xaridorni reklama qilina yotgan mahsulot haqiqatan ham unga tegishli bo'lishini belgilaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. <https://articlekz.com/article/13381//>. Филиппова Д.Н., Антонова П.Н. Лексикология. Реклама. Художественный текст. Вестник Инновационного Евразийского университета. – Павлодар, 2012.
2. <https://classes.ru/grammar> /Л.Теньер и его структурный синтаксис.
3. Тоҳиров З. Сўз туркумлари услубияти // Ўзбекистонда хорижий тиллар. –Тошкент, 2017. -№5-6. – Б.55.

